
СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 342.796

DOI 10.5281/zenodo.15639072

Научная статья

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ: ПРОБЛЕМЫ И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ

PUBLIC ADMINISTRATION IN THE FIELD OF PHYSICAL CULTURE AND SPORTS OF THE OMSK REGION: PROBLEMS AND DIRECTIONS OF DEVELOPMENT

КАМШИЛИНА ЯНА ОЛЕГОВНА,*Сибирский институт управления – РАНХиГС.***KAMSHILINA YANA OLEGOVNA,***Siberian University of management – RANEPА.*

В данной статье рассмотрены проблемы государственного управления в сфере физической культуры и спорта Омской области и предложены меры для их эффективного преодоления. Проанализированы исследования, посвященные вопросам управления сферой физической культуры и спорта в общем по стране, опубликованные за последние два года. Отмечено, что государственное управление в области сталкивается с рядом вызовов, которые требуют стратегического подхода и инновационных решений. По итогам проведенного исследования предложен перечень конкретных мер по повышению эффективности реализации задач и полномочий в сфере развития физической культуры и спорта в Омской области.

This article examines the problems of public administration in the field of physical culture and sports in the Omsk region and suggests ways to effectively overcome them. The research on the management of physical culture and sports in the country as a whole, published over the past two years, is analyzed. It was noted that public administration in the region faces a number of challenges that require a strategic approach and innovative solutions. Based on the results of the study, a list of specific measures has been proposed to improve the effectiveness of the implementation of tasks and powers in the field of physical culture and sports development in the Omsk region.

Ключевые слова: государственное управление, физическая культура, спорт, Омская область, проблемы.

Key words: public administration, physical culture, sports, Omsk region, problems.

Актуальность исследования обусловлена тем, что физическая культура и спорт играют важную роль в жизни общества, способствуя укреплению здоровья и формированию активного образа жизни [6, с. 161]. В Омской области эта сфера развивается дина-

мично, благодаря поддержке региональных властей и инициативам местных сообществ. Исследование вопросов государственного управления в сфере физической культуры и спорта Омской области приобретает особую актуальность в свете современных вызовов. В условиях санкционных ограничений и цифровизации, эффективное управление этой отраслью становится ключевым фактором для улучшения качества жизни населения. На сегодняшний день сфера физической культуры и спорта играет важную роль не только в укреплении здоровья граждан, но и в развитии социальных связей и интеграции различных слоев общества. В этом контексте государственное управление должно быть направлено на создание условий для массового участия населения в спортивных мероприятиях, а также поддержку профессионального спорта. Особое внимание необходимо уделять разработке стратегий развития инфраструктуры спортивных объектов, повышению квалификации кадрового состава и внедрению инновационных технологий. Эти меры позволят не только улучшить показатели здоровья населения региона, но и способствовать его социально-экономическому развитию. Следовательно, исследование данных аспектов позволяет выявить ключевые направления совершенствования государственной политики в данной сфере.

Основные проблемы сферы физической культуры и спорта Омской области заключаются в устаревшей материальной базе (многие спортивные объекты, особенно в сельских и отдаленных от регионального центра, нуждаются в обновлении), недостаточной обеспеченности квалифицированными кадрами (региональным властям не всегда удаётся создать привлекательные условия для работы специалистов, в том числе молодых кадров), а также недостаток финансирования.

В связи с изложенным, в качестве основной цели данного исследования можно обозначить комплексный анализ специфики и проблем государственного управления сферой физической культуры и спорта Омской области, и разработка предложений по совершенствованию данной сферы.

Следует обратить внимание, что вопросы управления сферой физической культуры и спорта постоянно находятся в центре внимания научного сообщества. При подготовке данного исследования были проанализированы ряд статей, посвященных вопросам развития физической культуры и спорта: С.Н. Ещенко «Развитие адаптивной физической культуры и паралимпийского спорта в Омской области» [2], И.А. Колесника «Анализ развития сферы физической культуры и спорта в Омской области» [3] и «Управление сферой физической культуры и спорта в Омской области: проблемы и перспективы развития» [4], А.И. Леонова «Совершенствование государственной политики в области физической культуры и спорта (на примере Омской области)» [5], М.М. Сараевой «Реализация государственной политики развития физической культуры и спорта в Омской области» [11].

Также были проанализированы исследования, посвященные вопросам управления сферой физической культуры и спорта в целом по стране, опубликованные за последние два года. В числе указанных исследований можно отметить работы таких авторов как: И.В. Николаев [7; 8], А.В. Павлова и Р.Т. Бурганов [9], а также О.А. Савельева, О.А. Штагер и А.С. Петлюк [10].

В настоящее время одним из ключевых направлений является развитие инфраструктуры [8, с. 33]. В последние годы в Омской области построено множество спортивных объектов: от современных стадионов до специализированных центров для различных видов спорта. Это позволяет жителям всех возрастов заниматься спортом в комфортных условиях.

Так, на совместном заседании министерства спорта и Главного управления молодежной политики региона, посвященном итогам работы за 2024 год и планам на 2025-й были отмечены успехи в реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни»: более половины жителей региона регулярно занимаются физкультурой. С 2019 года построено 43 спортивных объекта, включая площадки ГТО, ФОКи, футбольные поля, ледовый дворец и бассейн.

Также достигнуты показатели по проектам «Социальная активность», «Молодежь России» и «Патриотическое воспитание» [1].

Также большое внимание уделяется популяризации массового спорта. Регулярно проводятся соревнования, марафоны и фестивали, привлекающие как профессионалов, так и любителей. Особое место занимает работа с молодежью: спортивные секции и кружки помогают детям развивать физические навыки с раннего возраста.

Поддержка талантливых спортсменов – еще один важный аспект развития сферы [10, с. 353]. Региональные программы Омской области предоставляют гранты и стипендии перспективным атлетам, что способствует их успехам на всероссийских и международных аренах.

Следовательно, мы видим, что сфера физической культуры и спорта Омской области продолжает активно развиваться, создавая условия для здорового образа жизни жителей региона. Физическая культура и спорт являются неотъемлемыми составляющими полноценного развития личности, а также здорового и активного образа жизни населения [7, с. 42]. Омская область, признавая этот факт, активно разрабатывает стратегии государственного управления в данной сфере.

Основной задачей государственных органов Омской области является создание условий для доступности и массовости физической культуры и спорта среди всех слоев населения. Это подразумевает строительство новых спортивных объектов, поддержку профессиональных и любительских спортивных организаций, а также разработку программ по продвижению здорового образа жизни. Важным направлением работы является подготовка высококлассных специалистов в этой отрасли. Ведь качество тренировочного процесса напрямую зависит от профессионализма педагогических и тренерских кадров. Не менее значимыми стоят вопросы финансирования. Бюджетные инвестиции в инфраструктуру физической культуры и спорта – это инвестиции не только в здравоохранение (через профилактику заболеваний), но и в социальную стабильность региона через формирование дисциплинированных, целеустремленных личностей. Систематический мониторинг результативности принимаемых мер позволяет своевременно корректировать программы развития данного сектора экономики региона, что делает управление более эффективным.

Управление физической культурой и спортом – это сложный комплексный процесс, требующий координированных действий государства на всех уровнях [9, с. 151]. Омская область продолжает двигаться по пути повышения доступности спорта для всех жителей региона, что будет способствовать повышению его социальной значимости и формированию основ здорового будущего для текущего и следующих поколений.

Попечение о развитии физической культуры и спорта относится к числу важнейших составляющих социальной политики страны, которое обеспечивает воплощение в реальность гуманистических ценностей, идеалов и норм и дает широкий спектр для определения способностей людей, а также для удовлетворения их потребностей и интересов, активизации человеческого фактора.

В пределах установившейся конституционной модели социальной государственности в России функция социального государства в качестве направлений деятельности для решения социальных задач, которые стоят перед государством в настоящее время, реализуется путем распределения полномочий на разные уровни власти в Российской Федерации [2, с. 86].

Разграничения полномочий органов государственной и муниципальной власти в социальной области отношений (социальные полномочия), направлено в первую очередь на то, чтобы наиболее эффективно осуществлять решение важных социальных проблем в период модернизации государства.

Важнейшим приоритетным направлением в сфере физической культуры в рыночной среде становятся такие технологии, которые развивают и сохраняют здоровье человека. Это объективно ведет к возникновению в нем качественно новых процессов и явлений [4, с. 60].

Физическая культура в развитых странах направлена не столько на формирование и развитие физических умений и навыков, сколько на развитие личных интересов при организации досуга и отдыха школьников. Только через привлечение в сферу физической культуры формируются знания, умения и навыки, основанные на принципах и понятиях, таких, например, как «правила игры», правила честной игры и уважения к сопернику, зрителей, судей, тактильно-мышечное восприятие, социальная ответственность, связанная с личным вкладом в результат выступления команды. Задачи, стоящие перед сферой физической культуры, как, например, крепкое здоровье, личностное развитие, гражданская активность, говорят о значимости физической культуры [5, с. 73]. Вместе с тем следует учесть такое важное обстоятельство: независимо от специфики социально-экономической среды в определенной стране, существуют общие закономерности, которые влияют на функционирование и развитие сферы физической культуры и спорта.

К сожалению, выпускники с дипломами специалиста в области физического воспитания и спорта еще недостаточно работают в обществе, где огромная масса детей и взрослых имеют лишний вес и страдают от хронического ожирения. Для таких дипломированных специалистов открываются огромные перспективы карьерного роста в сфере фитнеса, возможности найти работу и продвинуться по карьерной лестнице.

В этом смысле специалисты по физической культуре и спорта могут сделать профессиональную карьеру, настойчиво работая с теми, кто здоров и хочет сохранить свое здоровье, и так же, работая с теми, кто болен, но требует специальных физических упражнений. Такой специалист может занимать любую должность, работая как с первой категорией людей, так и со второй. Для выпускников - будущих специалистов по физической культуре возникает вопрос выбора и сочетания своих собственных интересов, умений, навыков и удовлетворение потребностей общества в здоровых гражданах. Все это дает многим выпускникам вузов возможность выбора оптимального места работы.

Конкретными мерами по повышению эффективности реализации задач и полномочий в сфере развития физической культуры и спорта в Омской области могут быть:

1. Разработать целевую программу с целью здоровьесбережения подрастающего поколения Омской области: мероприятия оздоровления в ДОУ, школах, высших и средних профессиональных учреждениях, содержащие современные технологии оздоровительной физической культуры, сохранения и формирования здоровья молодежи, медико-биологические аспекты физической реабилитации спортсменов и различных групп населения.

2. Мероприятия по созданию необходимых условий в спортивных лагерях: доступность для всех категорий детей, обеспечение здоровых условий проживания и питания в них, укрепление материально-технической базы в лагере с привлечением бизнес-сообщества и спонсоров, теснейшая связь со СМИ по пропаганде действенности спортивных лагерей и т.д.

3. Мероприятия по развитию и совершенствованию современных качественных спортивных площадок в общеобразовательных учреждениях и дворовых во всех микрорайонах города, а также дополнительного спортивного образования с созданием современной материально-технической базы с целью максимального охвата детей, проживающих в микрорайоне.

4. Мероприятия по развитию технических видов спорта и активизации спортивных качественных клубов в Омской области с привлечением крупных предприятий края.

5. Создать в Министерстве спорта Омской области самостоятельный отдел планирования и прогнозирования по разработке и реализации методологической модели по государ-

ственно-общественному управлению сферой физической культуры и спорта в Омской области, например, из трех сотрудников.

6. Проведение работ по организации большего количества внутрироссийских соревнований как на федеральном, так и на региональном уровне. В том числе с привлечением спортсменов из дружественных стран. Подобный положительный опыт уже имеется в отдельных видах спорта (биатлон, гандбол) [3, с. 57]. Данный опыт следует применить и в других видах спорта.

7. Формирование концепции и определение приоритетных направлений развития физической культуры и спорта на всех территориях, как муниципального, так и регионального уровня.

8. Необходимо рассмотрение вопроса о формировании единого комплекса развития спорта на уровне регионов, развитие взаимодействия публично-правовых образований, общественных объединений и организаций в сфере физической культуры и спорта. В целях организации оперативной работы по конкретным направлениям деятельности при коллегиальном органе могут быть созданы постоянные (временные) рабочие, экспертные и иные группы (комиссии).

Одним из главных направлений совершенствования деятельности Министерства спорта Омской области является укрепление и развитие ее материально-технической инфраструктуры. В связи с этим необходимо:

- расширять уже имеющиеся спортивные залы, устанавливать новое оборудование, привлекать к работе профессиональных тренеров и создавать грамотную нормативно - правовую базу, в которой прописать все основные пункты развития и популяризации физической культуры и спорта на территории Омской области;

- периодически проводить инвентаризацию спортивных сооружений всех форм собственности с целью их максимального использования для развития массового и детского спорта;

- активнее привлекать к развитию физической культуры и спорту отечественный бизнес, в первую очередь для развития детского и юношеского спорта, а также спорта инвалидов и граждан с ограниченными физическими возможностями, всячески поддерживать эту активность;

- предусматривать выделение средств, в том числе из внебюджетных источников, на строительство и реконструкцию физкультурно-оздоровительных комплексов с привлечением средств инвесторов, развивать государственно-частное партнерство;

- стимулировать развитие инвестиционной привлекательности сферы физической культуры и спорта, в том числе развитие предпринимательства и развитие государственно-частного (муниципально-частного) партнерства;

- развивать социальное предпринимательство в сфере физической культуры и спорта, делегирование исполнения государственного (муниципального) заказа бизнес-структурам, осуществляя при этом жесткий контроль за его исполнением;

- увеличивать объемы строительства новых и реконструкцию уже имеющихся физкультурно-оздоровительных и спортивных объектов в жилых микрорайонах населенных пунктов по Омской области;

- увеличивать и улучшать материально-техническое снабжение спорта на селе, помогать сельским жителям области в строительстве небольших многофункциональных спортивных центров с бассейнами, стадионами, фитнес-центрами.

Необходимо обеспечить, чтобы спортивные услуги и инфраструктурные объекты физической культуры стали доступны населению региона повсеместно, работая как с социальными ценностями населения и его потребностью к занятиям физической культурой и спор-

том, так и с развитием экономических возможностей, которыми обусловлен платежеспособный спрос населения, от которого также напрямую зависит требуемая доступность [11, с. 19].

Необходимо создание диагностических центров и лабораторий, внедрение инновационных технологий комплексной диагностики спортивного потенциала, базирующихся на современных автоматизированных программно-аппаратных комплексах, которые позволяют диагностировать функциональное состояние организма, энергетический потенциал спортсмена, стрессовый фон и интегральный показатель.

Особую актуальность в дальнейшем совершенствовании физической культуры и спорта на современном этапе приобретает развитие спортивного волонтерского движения. Одной из популярных сфер волонтерства среди населения Омской области может быть оказание помощи в проведении спортивных соревнований, так как качественное проведение спортивных мероприятий требует не только создания материально-технической базы, но и грамотной организации.

Таким образом, можно сделать вывод, что государственное управление в сфере физической культуры и спорта в Омской области сталкивается с рядом проблем, которые связаны с недостатком ресурсов, а также с недостаточной эффективностью распределения человеческих ресурсов. Реализация предложенных мероприятий потребует небольших денежных вложений, но деятельность Министерства спорта Омской области будет значительно способствовать повышению эффективности реализации задач и полномочий в сфере развития физической культуры и спорта в Омской области.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. В Омской области обсудили развитие спорта и молодежной политики. Источник: <https://gazeta-avangard.ru/news/media/2025/2/13/v-omskoj-oblasti-obsudili-razvitie-sporta-i-molodezhnoj-politiki> (дата обращения: 15.05.2025).
2. Ещенко С.Н. Развитие адаптивной физической культуры и паралимпийского спорта в Омской области // Актуальные проблемы адаптивной физической культуры. Материалы Всероссийской научно-практической конференции с международным участием. Омск, 2023. С. 85-93.
3. Колесник И.А. Анализ развития сферы физической культуры и спорта в Омской области // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. 2021. № 3-1 (54). С. 55-57.
4. Колесник И.А. Управление сферой физической культуры и спорта в Омской области: проблемы и перспективы развития // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. 2021. № 3-1 (54). С. 58-61.
5. Леонов А.И. Совершенствование государственной политики в области физической культуры и спорта (на примере Омской области) // В сборнике: Молодёжь третьего тысячелетия. сборник научных статей XLVII региональной студенческой научно-практической конференции: в 2 ч. Омск, 2023. С. 73-76.
6. Никифорова А.Ю., Коренева М.В., Самойлова Е.А. Формирование отечественной системы государственного управления физической культурой и спортом: исторический анализ // Физическая культура, спорт, олимпизм: проблемы и перспективы. Сборник статей II открытой научно-практической конференции, посвященной 10-летию XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи, 100-летию Великолукского уездного комитета по физической культуре. Великие Луки, 2024. С. 161-167.
7. Николаев И.В. Физическая культура и юношеский спорт как объект государственного управления // Вестник евразийской науки. 2024. Т. 16. № S1. С. 42-47.
8. Николаев И.В., Митусова Ю.В. Сравнительный анализ государственного управления развитием спорта и физической культуры в России и других странах // Вестник евразийской науки. 2024. Т. 16. № 1. С. 33-34.

9. Павлова А.В., Бурганов Р.Т. Особенности управления цифровой трансформацией физической культуры и спорта в контексте государственного управления // Физическое воспитание и студенческий спорт. 2024. Т. 3. № 2. С. 146-154.

10. Савельева О.А., Штагер О.А., Петлюк А.С. Человеческие ресурсы как объект государственного управления в сфере физической культуры и спорта // В сборнике: Фотинские чтения – 2024 (весеннее собрание). Сборник материалов XI Международной научно-практической конференции. Ижевск, 2024. С. 352-355.

11. Сараева М.М. Реализация государственной политики развития физической культуры и спорта в Омской области // Наука и мир. 2018. № 5-3 (57). С. 19-22.

Поступила в редакцию: 19.05.2025

Принята в печать: 19.07.2025

© Камшилина Я.О., 2025.